

Minería y desarrollo sostenible: Racionalismo y Empirismo aplicados a la sostenibilidad minera.

Mining and sustainable development: Rationalism and empiricism applied to mining sustainability.

Merlin Taipe Sedano

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, Ingeniería de Minas, Huancayo-Perú.

e_2024101396G@uncp.edu.pe

Resumen:

El propósito de este ensayo es analizar las principales limitantes para el desarrollo de la actividad minera, esto con el objetivo principal de sustentar la importancia de la minería en el desarrollo sostenible, que es una fuerte columna para el desarrollo de la sociedad y la tecnología. La metodología que vamos a utilizar en este ensayo para amparar la minería y su desarrollo, es por medio de corrientes filosóficas, como es el racionalismo y el empirismo. Para sustentar este punto de vista, veremos casos de buenos resultados de la tecnología para la recuperación de la contaminación, como el de Marino Morikawa, que lo detallaremos más adelante. Finalmente veremos como la minería es muy importante para el desarrollo de la sociedad, la tecnología, entre otros; y cómo podemos restaurar los daños causados por esta.

Palabras claves: Minería, Desarrollo sostenible, Metodología, Tecnología, Filosofía, Sociedad.

Abstract:

The purpose of this essay is to analyze the main constraints on the development of mining activities, with the primary objective of supporting the importance of mining in sustainable development, which is a strong pillar for the development of society and technology. The methodology we will use in this essay to support mining and its development is through philosophical currents such as rationalism and empiricism. To support this point of view, we will examine successful cases of technology for the remediation of pollution, such as that of Marino Morikawa, which we will detail later. Finally, we will see how mining is very important for the development of society, technology, among other things, and how we can restore the damage caused by it.

Keywords: Mining, Sustainable Development, Methodology, Technology, Philosophy, Society.

Introducción

La minería en los últimos años ha sido muy atacada desde muchos flancos, esto con el objetivo de que esta actividad no se desarrolle más. Por lo general los mayores ataques vienen de países subdesarrollados, con una alta tasa de corrupción. Esta problemática ha desfavorecido al desarrollo sostenible, generando conflictos sociales y ambientales. En este trabajo vamos a analizar las tensiones y contraargumentos que se da y han dado en contra de las actividades mineras, interrumpiendo estos al desarrollo sostenible; a esta problemática vamos a analizarlo de 2 concepciones filosóficas diferentes, como el Racionalismo y el Empirismo.

La minería es un gran contribuidor para el desarrollo de la tecnología y solo la Unión Europea (UE) consume aproximadamente el 30% de la producción mundial de metales, contribuyendo estos solo con el 3% de la producción mundial (Nurmi & Molnar, 2014).

Ahora las concepciones opuestas al desarrollo sostenible, son mayormente en contra de las actividades mineras, que son los mayores contribuidores para un desarrollo de una manera sostenible. Con argumentos de que esta actividad afecta la salud del hombre y al medio ambiente, etc.

Fuentes López et al. (2021), nos habla he indica que un estudio realizado por Lagos & Blanco (2010) sobre los impactos que trajo la minería en regiones de Antofagasta, Chile, entre los años 1985 y 2008, nos revela que los aumentos de inversión y la extracción del cobre redujeron la pobreza, también aumentó el índice de desarrollo humano, reducción del desempleos y una distribución mas equitativa en el país.

Gráfico N°1

minerales van a parar a ese lugar, para luego ellos procesarlo.

Gráfico N°5

Nota: Con la visualización de datos por densidad, observamos otras actividades más, que no son realmente minería, estas perjudican la calidad del aire.

Nota: A continuación, tenemos el siguiente gráfico y notamos que las mayores contaminaciones son de las actividades humanas fuera de la minería. Vemos la Emisión del Carbono (C) que ciertamente es una actividad cotidiana del hombre, también el Dióxido de Carbono (CO₂) producida una parte de las mismas eses de los animales, que eso es algo natural fuera de la minería.

No debemos pensar que solo el hombre contamina, también los animales los hacen y solo todo ser vivo; la misma tierra se daña así mismo con la erupción de los volcanes. A esto añadido el año 536 d.C, que según muchos expertos fue el año más terrible por la erupción de volcanes enormes, muchos expertos afirman que la vida en ese año fue la peor para los seres vivos. Pero no solo ello también las guerras, principalmente la segunda guerra mundial, con el lanzamiento de las dos primeras bombas atómicas en Japón. Estos acontecimientos ocurrieron fuera de la minería, en parte todo lo que se mueve en la tierra lo daña y no solo ello también esta misma se daña.

Gráfico N°6

Una de las definiciones importantes de la minería es que es un factor que influye mucho en la economía de un país, Cárdenas y Reina (2008) afirman que la minería ha sido un factor importante del desarrollo de nuestra civilización hasta el día de hoy. Además de eso Latinoamérica es uno de los principales destinos de la actividad minera, el dinamismo de las industrias mineras ha contribuido en la exportación de los metales y por lo tanto, esto ha contribuido en el crecimiento económico (Escudero Simon et al., 2023). Por lo tanto, los mitos de que la minería es perjudicial para la humanidad, es falsa, según Ospino Ederly (2021) la minería redujo la pobreza en las comunidades y ha sido una fuente generadora de varios empleos. Aunque las extracciones de los minerales han aumentado en gran manera lo real es que estas no se agotan hasta mucho tiempo, es posible que no se agoten hasta mudarnos a un planeta similar a la Tierra o quizá podamos en un futuro colonizar Marte, pero por el momento aún no se van a agotar los recursos naturales. Otro de los dilemas más comunes, es la salud humana de pobladores cerca de una minería, pero ello son problemas fáciles de solucionar, como la movilización de esta a un lugar seguro, pero lo que más importa una indemnización para todos ellos. Un caso en particular es de Arequipa, la región con la mayor actividad económica en el Perú, con la minería en esta región ha recaudado impuestos muy eficientes permitiendo hacer obras publicas (IPE, 2019), entonces ¿es la minería mala?, la respuesta es que “NO”.

Escudero Simon et al. (2023) afirma que la minería es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de la economía peruana.

Conclusión

La idea de los anti mineros no contribuye en nada en el desarrollo de un País, por ello la idea de un desarrollo sostenible y la “**no a la minería**” no son compatibles, esto es como el agua y el fuego; uno de ellos es para un mejor avance, mitigando la pobreza de un país, por ello no se puede relacionar estas dos ideologías. Este tema es muy debatido, sobre todo en el Perú que por causa de ideologías opuestas ha llevado a muchos conflictos sociales. Pero una pregunta sería **¿Qué técnicas y tecnologías debemos aplicar para una minería sostenible sin que dañe nuestro biotopo?**

Muchos críticos opinan que los que se oponen a la minería, ni siquiera deben tener un celular u algo que contenga minerales sacados por labores mineras. A esto algunos para lograr fama o ingresos corruptos, se levantan contra la minería, pero esta actividad ha dado muchos buenos logros según avanza la tecnología, pero aparte de los “**no a la minería**”, otro problema que limita al desarrollo global de la minería, son las viejas tradiciones o costumbres que se tienen en la minería, esto no es más que un mero engaño de parte de personas sin muchos conocimientos científicos, muchos de ellos hacen estas cosas para su propio beneficio, además no ayuda en nada a los pueblos indígenas que viven cerca de las mineras, ya que el pensamiento de muchos es dejar que esos indígenas sean lo mismo siempre, es decir que sus hijos y nietos sigan sus mismas tradiciones; este tipo de pensamiento es un gran problema, no permite la educación de los niños y jóvenes indígenas, no permiten que ellos sean profesionales; ya que los pensamientos de los que valoran estas costumbres no aporta nada en beneficio a los demás, las costumbres u rituales que se realizan son meros engaños, esto limita un mayor avance a la minería. Los limitantes de la minería son demasiados, pero estos se pueden combatir con datos u ejemplos verídicos comprobados científicamente, y no con meros cuentos y engaños.

Bibliografía

Actualidad Ambiental. (2016). *OEFA: derrame de relave minero de empresa Buenaventura recorrió 6 kilómetros*.

Cárdenas, M., & Reina, M. (2008). *La Minería en Colombia: Impacto socioeconómico fiscal* (2.^a ed.).

Cruzado Alvarez, V. (2019). *Marino Morikawa, el peruano que descontaminó dos kilómetros del Titicaca en 15 días*.

Daly, H. (1997). *Criterios operativos para el desarrollo sostenible*.

Dasgupta, P. (2013). The Nature of Economic Development and the Economic Development of Nature. *Economic and Political Weekly*, 48(51), 38-51. JSTOR.

Dong, L., Sun, D., Shu, W., & Li, X. (2020). Exploration: Safe and clean mining on Earth and asteroids. *Journal of Cleaner Production*, 257, 120899. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120899>

Económica. (2019). *Tía María: ¿Va o no va?*

El Comercio. (2019). *El 54% de peruanos informados sobre Tía María está en contra de proyecto [ENCUESTA]*.

Escudero Simon, W., Guadalupe Gómez, E., Romero Baylon, A., & Vásquez Ruiz, S. (2023). El impacto de la minería en el desarrollo económico y social de la región sur del Perú del 2007 al 2020. *Revista del Instituto de investigación de la Facultad de minas, metalurgia y ciencias geográficas*, 26(51). <https://doi.org/10.15381/iigeo.v26i51.25261>

Fuentes López, H. J., Ferrucho-Parra, C. C., & Martínez-González, W. A. (2021). La minería y su impacto en el desarrollo económico en Colombia. *Apuntes del Cenes*, 40(71). <https://doi.org/10.19053/01203053.v40.n71.2021.12225>

Herrera, H. (2017). Proyecto minero Tía María: Razones de la protesta. *Investigaciones Sociales*, 20, 199-213. <https://doi.org/10.15381/is.v20i36.12908>

IPE. (2019). *Arequipa con y sin minería*.

Lagos, G., & Blanco, E. (2010). Mining and development in the region of Antofagasta. *Resources Policy in South America*, 35(4), 265-275. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.07.006>

Lara Rodríguez, J. S., Tosi Furtado, A., & Altimiras Martin, A. (2019). Minería del platino y el oro en Chocó: Pobreza, riqueza natural e informalidad. *Revista de Economía Institucional*, 22(42). <https://doi.org/10.18601/01245996.v22n42.10>

Martínez Ortiz, A., & Aguilar Londoño, T. (2013). *Estudio sobre los impactos socio-económicos del sector minero en Colombia: encadenamientos sectoriales*.

Ministerio de Energía y Minas. (2014). *Estudio del impacto ambiental del proyecto minero «Tía María»*.

Nurmi, P., & Molnar, F. (2014). The future of metal minerals mining in the EU. *European Geologist*, 37, 12-19.

Ospino Edery, J. J. M. Y. (2021). *The mining-metallurgical activity of Cu, Zn, Pb and its influence on the economic growth of Peru, 1996-2018*.

Ramírez-Herrera, M., Flores de la Torre, J. A., Rodríguez Gutiérrez, E., & Gutiérrez Mauricio, A. M. (2023). Minería: Salud en riesgo y pobreza en Fresnillo, Zacatecas. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 8(36). <https://doi.org/10.46652/rgn.v8i36.1068>

Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weiland, S. (2016). Rethinking Indonesia's Informal Sector. *World Development*, 80, 96-113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005>

Sánchez Vázquez, L., Espinosa, M. G., & Eguiguren, M. B. (2016). *Percepción de conflictos Socio-Ambientales en zonas mineras: El caso del proyecto mirador en Ecuador*. 2, 23-44.

Ugarte Cornejo, M. A. (2020). Gestión estatal del conflicto socio-ambiental de «Tía María» en Perú. *Análisis Político*, 33(99). <https://doi.org/10.15446/anpol.v33n99.90935>

Villena Chávez, I. (2018). Calidad del agua y desarrollo sostenible. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 35, 304-308.